

समकालीन जवाबदेही

समाज, साहित्य एवं संस्कृति
का साझा अभियान

लोक संस्कृति अंक
2022

समकालीन जवाबदेही

(जून-अगस्त २०२२)

वर्ष-०६ अंक-०६

लीक संस्कृति अंक

प्रधान संपादक

डा. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र

संपादक

डॉ. सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह

अतिथि संपादक

कुमार वीरेन्द्र

अनुक्रमणिका

- प्रधान संरक्षक की कलम से—अशोक कुमार सिंह / 9
- संरक्षक की कलम से—शंभुनाथ पांडेय / 10
- संपादकीय—डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र / 12
- अतिथि संपादकीय—कुमार वीरेन्द्र / 14

लोक-साहित्य व संस्कृति

1. मगही लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ. भरत सिंह / 18
2. वाचिक परम्परा में भोजपुरी अवधी लोक संस्कृति—डॉ. अमित कुमार पांडेय / 27
3. 21वीं सदी में भोजपुरिया लोक की डगर—डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह / 33
4. असम के जनजातियों में प्रचलित जन्म संबंधी लोक विश्वास और लोकाचार—डॉ. मनिका शइकीया / 38
5. लोक संस्कृति की अवधारणा एवं लोक साहित्य की प्रासंगिकता—महात्मा पांडेय / 41
6. भारतीय संस्कार, संस्कृति और शिक्षा—डॉ. सच्चिदानन्द प्रेमी / 47
7. संजीव का उपन्यास पुरबी बयार और महेन्द्र मिश्र की लोक-स्वीकार्यता—डॉ. उर्वशी / 52
8. भोजपुरी शब्द संपदा, लोकगीत एवं लोकोक्तियाँ—डॉ. किरण तिवारी / 56
9. रेत समाधि में लोक-संस्कृति—डॉ. कामिनी / 65
10. भारत और अमेरिका की लोक संस्कृति—डॉ. नम्रता सिंह / 71
11. लोक संस्कृति में रचे बसे हैं राम और उनकी रामकथा—डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र / 76
12. विलुप्त होती लोक संस्कृतियों पर डंक मारता बाजारवाद—प्रदीप्त प्रीत / 79
13. भूमण्डलीकरण के दौर में लोक-संस्कृति—सौरभ कुमार / 83
14. भोजपुरी-लोक संस्कृति : एक झलक—डॉ. हनुमान राम / 86
15. संस्कृति : संस्कृताश्रिता—धनंजय जयपुरी / 91
16. लोक-भाषायी सौन्दर्य : मगध परिक्षेत्र—मोना पांडेय / 95
17. लोक संस्कृति की अवधारणा—राकेश कुमार / 96
18. सासाराम का सांस्कृतिक वैभव—लालदेव प्रसाद / 99
19. संस्कृति और न्याय—दिवाकर पांडेय / 100
20. महोत्सव : लोक संस्कृति का संपोषक—सिद्धेश्वर विद्यार्थी / 102
21. लोक संस्कृति की छाँव में : हमारा गाँव—सुरेश विद्यार्थी / 104
22. लोक संस्कृति में वैज्ञानिक सोच—राम नरेश मिश्र / 106
23. लोक संस्कृति का आग्रही पंचदेव धाम—शिवदेव पांडेय / 107

लोक-कला

24. दम तोड़ती बहुरूपिया लोककला—डॉ. आशुतोष कुमार सिंह / 109
25. तेलंगाना की प्राचीन लोककला : ओगु कथा—डॉ. गाजुला राजू / 112
26. लोकनाट्य कला—माला कुमारी / 115

कृषि-संस्कृति

27. कृषि संस्कृति, लोक व्यवहार और घाघ भड्डरी की कहावतें—प्रो. प्रभाकर सिंह / 117
28. महुआ का पेड़—कांतेश कुमार मिश्र / 120

60. लोक आस्था का महापर्व छठ—प्रो. डॉ शिवपूजन सिंह / 197
61. उत्तराखंड की लोक संस्कृति में लोकपर्व—डॉ. अमृता / 200
62. राग और रंग का उत्सव दर्शन है : मेला—चन्द्रशेखर प्रसाद साहु / 205
63. रक्षाबंधन का लोक पक्ष—पुरुषोत्तम पाठक / 207
64. लोक-पर्व सूर्य पूजा का शिक्षा दर्शन—प्राची प्रज्ञा / 209
65. लोक-पर्व मकर संक्रांति—वंदना प्रज्ञा / 210
66. लोक-पर्व भाई दूज—कविता विद्यार्थी / 211
67. दवात पूजा : लोक संस्कृति का अभिन्न अंग—अरविंद अकेला / 213

काव्य-लोक

68. जलवायु—कांतिश कुमार मिश्र / 215
69. लोक-मन की छह कविताएँ—जनार्दन / 216
70. नचारी—ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी / 219
71. राम जी के कोहबर—कुंज बिहारी दुबे / 220
72. हरदी गीत—डॉ. राजेंद्र कुमार दुबे / 221
73. गडवां के रीतिया भुलाइ गए—मोहन लाल यादव / 222
74. कुछ भी नहीं है—विद्या वैभव भारद्वाज / 224
75. पनिया ऊपरा से पियावा मितऊ—अवनीश यादव / 225
76. खिचड़ी अचार जहाँ मट्टा-भात खाते हैं—हिमांशु चक्रपाणि / 227
77. लोक—संजय कुमार मिश्र 'अणु' / 228
78. विरह गीत—धर्मेन्द्र कुमार सिंह / 229
79. वृक्ष पूजा—आनंद मोहन मिश्र / 230
80. धान रोपे हई रोपनियाँ/फसलवा के रोज निहार—लवकुश प्रसाद सिंह / 231
81. अदरा के मेला घुमादा बलमू—संजय सिंह / 232
82. खेतवा में करबई रोपनियाँ—कौशल किशोर पांडेय / 233
83. भोजन गीत—आचार्य रवीन्द्र कुमार मिश्र / 234
84. खाईंछा : एक लोक परम्परा—प्रियंका पाण्डेय / 235
85. दुअरे पे कउड़ा बरि गइल बा—राम बचन यादव / 236
86. इतना कम पैसा वाटय—संक्षेप बरनवाल 'अक्षत' / 237
87. दलित्तर की कठकरेजी—कुमार वीरेन्द्र / 238

लोक-व्यक्तित्व

88. 'पुरबी' के गायक महेन्द्र मिसिर की गाथा—संजय गौतम / 239
89. शारदा सिन्हा अब संज्ञा नहीं विशेषण हैं—प्रवीण शेखर / 243
90. बाकपटुता के प्रतिमान मगध मानमहोदधि देवन मिश्र—अर्चना प्रज्ञा / 246
91. चंदन तिवारी : पारम्परिक पुरबिया गायन की प्रयोगधर्मी गायिका—डॉ. अजीत प्रियदर्शी / 248

लोक-देवता

92. लोक संस्कृति के इष्ट : कल्याणवीर बाबा—श्रीधर प्रसाद द्विवेदी / 250
93. डीहवार—चंद्रशेखर कुशवाहा / 233
94. लोकदेवता : लोकदृष्टि में—विद्याभूषण भारद्वाज / 255
95. मगही लोक देवता : डीहवार—डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय / 237

लोक-आस्था व विश्वास

96. धर्म, आस्था और रोमांच का संगम : अमरनाथ यात्रा—सुबोध कुमार सिंह 'सौरभ' / 239
97. जातरा पर्व : आस्था-विश्वास का प्रतीक—अशोक पटेल 'आशु' / 263

उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति में लोकपर्व

डॉ. अमृता

संस्कृति अपने आप में व्यापक शब्द है। यह व्यक्तिनिष्ठ न होकर समूहनिष्ठ है। सभ्यता और संस्कृति शब्द का प्रयोग एक साथ किया जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक टाइलर ने सभ्यता व संस्कृति को पर्यायवाची माना है। लेकिन इसके विपरीत ब्रानिसला मैलिनाडस्की का कथन है कि - सभ्यता और संस्कृति को पर्याय मानकर प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। उनका प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों में होना चाहिए, ऊंची संस्कृति के किसी खास पहलू को सभ्यता कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग-अलग संस्कृति होती है, सभ्यता को भौतिक संस्कृति के रूप में ले सकते हैं। हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, भाषा आदि अभौतिक संस्कृति हैं जबकि आभूषण, पहनावा, भोजन, आविष्कार, कलाकृति आदि भौतिक संस्कृति हैं। इन दोनों को मिलकर ही पूर्ण संस्कृति बनती है, ? देता है। लोक शब्द व्यापक जन-समुदाय का द्योतक है। अभिनव गुप्त ने 'लोकोनाम जनपद वासी जन' अर्थात् जनपद में रहने वाला जन ही लोक है, ऐसा कहा है। परंतु आज लोक शब्द से केवल ग्रामीण जन का बोध होता है। 'बफौल हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं हैं। लोक शब्द से वह संपूर्ण समाज (नगर और गांव) सम्बोधित होता है जो जीवन के अनगढ़पन को बड़े ही सहज ढंग से स्वीकार करता है। इस अनगढ़पन में समाज का सामूहिक अनुभव और ज्ञान होता है। जो अपनी स्वीकृति के लिए किसी शास्त्र की अपेक्षा कर्मरत अनुभव व परिस्थितिजन्य विवेक से उत्पन्न होता है।

उत्तराखण्ड का समाज भी रहन-सहन, खान-पान, धार्मिक विश्वास, रीति-रिवाज आदि के द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। प्राचीन काल से ही उत्तराखण्ड अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं तथा कोल, किरात, नाग, खशों की क्रीड़ा स्थली के लिए प्रसिद्ध रहा है। आज भी यहाँ के लोक जीवन, लोक परम्पराओं पर इन प्राचीन जातियों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। 'यहाँ के समाज में शैव, वैष्णव, शाक्त सभी धर्मों की मान्यता है। यहाँ शैव धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ। शिव रूप में यहाँ महासू व श्रीगुल देवताओं की पूजा की जाती है। महासू हिमालय में प्रविष्ट होने वाली खश जाति का देवता था। वैष्णव धर्म के अंतर्गत यहां रेणुका, रघुनाथ, परशुराम की पूजा की जाती है तथा शक्ति देवी के रूप में काली व दुर्गा की पूजा की जाती है।' उत्तराखण्ड में अपने-अपने स्थानीय इष्टदेव या कुलदेवता भी पूजे जाते हैं। स्थानीय देवताओं में उफराई देवी, गोरिल देवता, हरल्यु, ऐडी, कलविष्ट, चौमू, बालचन, खवीस, क्षेत्रपाल आदि लोकदेवता हैं।

उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विशेषता यहाँ के पर्व, त्यौहार एवं मेले हैं। उत्तराखण्ड के लोगों की जीवनचर्या में उत्सवों और समारोहों का विशिष्ट स्थान है। सामान्यतः उत्तराखण्ड के उत्सव, लोक नृत्य और लोक संगीत देशज हैं और उनमें बाहरी प्रभाव नगण्य है। उत्तराखण्ड में मनाये

समकालीन जवाबदेही : २०२२

जाने वाले प्रमुख स्थानीय पर्व निम्न हैं—

फूलदेई- फूलदेई (देहली पर फूल) अथवा फूल संक्रान्ति का लोकप्रिय उत्सव चैत्र मास की मेष संक्रान्ति को मनाया जाता है। युवक और युवतियाँ फूलों को चुनकर लाते हैं और फिर उन्हें रोली और चावल से पवित्र कर सगे-सम्बन्धियों के घरों की देहली पर रखते हैं। ऐसा करते समय वे घर के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए गीत गाते हैं— फूल देई, छप्पा देई, फूलों संग्यान।/ द्वैणों द्वार भर अखार, तुम कै भगवान ?

गृहस्वामिनी बच्चों को चावल, गुड़, पैसे आदि उपहार स्वरूप देती हैं। उत्सव का समापन भोज के साथ होता है।

हरेला- हरेला उत्तराखण्ड का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार श्रावण मास के पहले दिन मनाया जाता है। नैचारी दस दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं, जबकि गृहस्वामी अथवा पुरोहित घर के अंदर एक मिट्टी की क्यारी बनाकर उसमें जी के बीज बोता है। पौधों के बीच, घर की स्त्रियों द्वारा बनाई गई शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं। इसके बाद गृहिणी द्वारा शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस पर्व की समाप्ति कर्क संक्रान्ति के दिन होती है, गृहस्वामी पूजा के बाद पौधों को काटता है। इन पौधों को लोग टोपी अथवा पगड़ी में धारण करते हैं। इस दिन लोग अपने पशुओं को बंधन से मुक्त रखते हैं। युवक नृत्य, संगीत आदि द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। परदेश में रहने वाले सम्बन्धियों को हरियाली पिठ्या शगुन के तौर पर डाक द्वारा भेजा जाता है। कुछ हरेला गोबर के साथ घर के दरवाजे की चौखट पर चिपकाया जाता है। ढोल- नगाड़े के साथ रातभर लोक देवताओं की गाथाएँ गाई जाती हैं।

खतड़वा - खतड़वा उत्सव जाड़े की शुरुआत का सूचक है। यह आश्विन मास की संक्रान्ति को मनाया जाता है। लोग लकड़ी और घास के ढेर को एक उपयुक्त स्थान पर सूर्यास्त के बाद जलाते हैं। किशोर बालक अग्नि को फूल चढ़ाते हैं। वे ' भैल्लो जी, भैल्लो भैल्लो खतड़वा, गैड़ा की जीत, खतड़ की हार ' कहते हुए आग को डंडों से पीटते भी हैं। जब आग बुझ जाती है तब लोग जलती मशालों को लेकर गोशालाओं में जाते हैं, ताकि यहां छिपी शैतान आत्माओं को भगाया जा सके। इस उत्सव का संबंध गढ़वाल नरेश पर कुमाऊं नरेश की विजय से भी जोड़ा जाता है। इस युद्ध में कुमाऊं सेना का नेतृत्व गैड़ा और गढ़वाल सेना का नेतृत्व खतड़ सिंह कर रहे थे। लड़ाई में खतड़ सिंह ने कुमाऊं की सेना को सात बार हराया था। बाद में जब वह मारा गया, तब लोगों ने आग जलाकर खुशियाँ मनाई और निम्न पंक्तियाँ उच्चारित कीं गैड़ा की जीत, खतड़ की हार // गैड़ा पड़ो श्योल, खतड़ पड़ो भ्योल ॥

हल-जोति - उत्तराखण्ड के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। उनके कई त्यौहार कृषि से जुड़े हैं। खेतों की बुवाई से पहले कुदाल उपकरण या हल-उपकरण के पूजने को हल-खेती कहते हैं। खेत में पैदा होने वाले अनाज को नवाण (नवाच) के रूप में सर्वप्रथम ग्राम देवता को समर्पित किया जाता है। जुताई का पहला दिन, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और घर में उस दिन अच्छे फलबान बनाये जाते हैं। भैल्लो को भी हलवा-पूरी खिलाई जाती है। उनके गले में धाँटियाँ बांधी जाती हैं और सींगों को काले रंग से पोता जाता है।

गोट-पुजे भी खेती से संबंधित उत्सव है। गाँवों के सभी लोग खेतों के संरक्षक देवता भूमियाँ अथवा क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं। मार्गशीर्ष के दसवें दिन गेहूँ की बुवाई सम्पन्न होने पर, 'हलवा दहार' उत्सव मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हलवा को उखाड़ी भेवाओं के लिए

सम्मानित करना था।

कृषि से संबंधित एक और त्यौहार **हली दशहरा** है, जिसे जोताई की समाप्ति पर मनाया जाता है। हल को ऊखल में स्थापित कर पूजा जाता है और उसके बाद घर के किसी कोने में रख दिया जाता है। इस अवसर पर भांति-भांति के पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें बैलों को भी खिलाया जाता है।

अट्वाड़ - अट्वाड़ उत्सव को लोग मां काली के सम्मान में मनाते हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव में अनवरत पांडव नृत्य चलता रहता है। उत्सव के अंतिम दिन निकटवर्ती गांवों के लोग टोलियां बनाकर नाचते हुए उसमें शामिल होने के लिए आते हैं। उनका तिलक लगाकर विधिवत् सत्कार किया जाता है और हर नर्तक टोली को उचित स्थान आवंटित किया जाता है। आज भी गढ़वाल में कोट-महादेव, मुंडणेश्वर और एगासर आदि स्थानों में अट्वाड़ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।

बेड़वार्त - यह उत्सव शिव को समर्पित होता है और इसका उद्देश्य सूखे से खेती और बीमारी से पशुधन की रक्षा करना है। पहले इस अनुष्ठान में पहाड़ से घाटी तक तनी एक लम्बी रस्सी पर 'बादी' जाति के व्यक्ति को चढ़ाकर फिसलाया जाता था। यह तीन इंच मोटी रस्सी (वस्त या वर्त) भवड़ घास की बनी होती थी और इसे बादी स्वयं बनाता था। इसकी लम्बाई की नाप, जो कभी-कभी 3000 फुट तक होती थी, गांव का प्रधान करता और बादी को हर सौ फुट की लम्बाई के लिए एक रुपया इनाम दिया जाता था। बादी लकड़ी की काठी पर पैर फैलाकर बैठता था और उसे उस पर पट्टियों से बांध दिया जाता था। इसी प्रकार काठी को भी रस्सी से जोड़ दिया जाता था। बादी के पैरों पर बालू से भरे थैले बांध दिए जाते थे ताकि उचित संतुलन बना रहे। बादी की सफल रज्जु-यात्रा के बाद रस्सी को टुकड़ों में काट-काटकर गांव वालों में बांट दिया जाता था। लोग इसे ताबीज की तरह इस्तेमाल करते थे। करतब दिखाने वाले बादी के बालों का भी बड़ा मान होता था। दुर्घटना के कारण बादी का रस्सी से गिर पड़ना बहुत अशुभ माना जाता था और दर्शक तुरन्त उसे मौत के घाट उतार देते थे।

अंग्रेज सरकार ने बादी को खतरे में डालने वाली इस प्रथा पर रोक लगा दी। परन्तु लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस प्रतिबन्ध को स्वीकार किया। कहते हैं कि उज्याड़ी गांव (पौड़ी के पास) के लोगों ने इस रोक का जोरदार विरोध किया और जिलाधीश को मार डालने तक की धमकी दी। जिलाधीश ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सजा के तौर पर उज्याड़ी गांव की थोकदारी समाप्त कर दी गई।

नन्दा राज जात- गढ़वाल और कुमाऊँ में शिव पत्नी का नाम नन्दा है। यह देवी गढ़वाल और कुमाऊँ की इष्ट देवी है। राजवंश की कुलदेवी नन्दा ही है। प्रसिद्ध नन्दा राज जात उत्सव नन्दाष्टमी के दिन मनाया जाता है। कहते हैं कि राज राजेश्वरी नन्दा देवी के लौकिक पिता टिहरी नरेश ने अपने राजगुरु नौटियाल के परामर्श पर नन्दाजात महोत्सव की स्थापना की और उससे संबंधित अनुष्ठान-विधि को एक ताम्रपत्र में लिपिबद्ध करवाया। ताम्र पत्र में मल्ली जात और टुली जात दो उत्सवों का उल्लेख है, जो क्रमशः एक साल बाद और बारह साल बाद मनाए जाते हैं। पहली उत्सव-यात्रा नौटी से आरम्भ होकर वेदिनी कुंड तक और दूसरी नौटी से लाटूधुरा तक जाती है। अष्टमी के दिन जागर गाये जाते हैं। इन जागरो में मायके के प्रेम और समुदाय के दुख को व्यक्त किया जाता है। भाद्रपद माह की अष्टमी के दिन नन्दा की जात होती है। नवमी के दिन नन्दा को विदा किया जाता है।

बिस्सू त्योहार- यमुना की उपत्यका में पांच दिन तक मनाए जाने वाले वसन्तोत्सव को बिस्सू त्योहार कहते हैं। यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। यह उत्सव महासू और शिलगुरु (भेड़ों का देवता) देवताओं को समर्पित होता है। बड़े बिस्सू के दिन विभिन्न गांवों के लोग जुलूस बनाकर एक निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर सामूहिक खेल तमाशे करते हैं। युद्ध करते हुए धनुर्धारियों का प्रदर्शन, जिसे टोडा नृत्य कहा जाता है, मेले का एक आकर्षण है। मेले का सबसे लोकप्रिय प्रदर्शन जूड़ा नृत्य होता है। इसमें अभिनयकर्ता चमकती हुई तलवारों को लेकर युद्ध मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं। यह उत्सव दिनी, कंधामाणि, थाना डांडा, लाखामंडल आदि स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

मोंड उत्सव- मोंड उत्सव यमुना उपत्यका में लोकप्रिय है। उत्सव महवाही से संबंधित है, अतः इसे किसी नदी के तट पर ही मनाया जाता है। टिमरू के पेड़ की छाल के चूर्ण को नदी में डालने से मछलियों का दम घुटने लगता है और वे अंधी हो जाती है अतः उन्हें पकड़ना भी सुगम हो जाता है। मेनुस और डुधिआरा (चकराता के पास) में मनाए जाने वाले मोंड उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। कुछ स्थानों पर यह उत्सव दो या तीन साल में एक बार मनाया जाता है। मोंड उत्सव के दो प्रकार हैं-चोर मोंड और देश मोंड। चोर-मोंड को गांव के लोग गुप्त रूप से मनाते थे ताकि दूसरे गांव वालों को इसकी भनक भी न लग सके। परन्तु देश मोंड एक बड़ा उत्सव है और इसमें कई खाट (गांव समूह) के लोग भाग लेते हैं।

कंडाली उत्सव- यह उत्सव पिथौरागढ़ जिले के शौका लोगों द्वारा हर बारहवें साल मनाया जाता है। कहते हैं कि एक बार एक लदाखी राजा ने चौदांस पर हमला बोला था। उसके सैनिकों ने कंडाली की घनी झाड़ियों की ओट लेकर युद्ध किया। उस समय गांव का अधिकांश पुरुष वर्ग तिजारत के लिए तकलाकोट गया था, अतः सुरक्षा का दायित्व महिलाओं के कंधों पर था। कंडाली की झाड़ियों में छिपे शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आवश्यक था कि पहले झाड़ियों को नष्ट किया जाए। अतः चौदांस की महिलाओं ने समझदारी से शत्रुओं को खदेड़ बाहर किया। शौका नारियों के उक्त साहसिक कृत्य की याद में हर बारहवें साल कंडाली पौधे नष्ट करने की परम्परा चल पड़ी। एक अन्य किंवदन्ती के अनुसार चौदास की एक विधवा के एकमात्र पुत्र की कंडाली की दवा खाने से मृत्यु हो गई। अतः कंडाली का पौधा दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाने लगा और हर बारहवें वर्ष उसे नष्ट करने की प्रथा चल पड़ी। उत्सव का आरम्भ प्रधान के घर पर पूजा से शुरू होता है। फिर वयोवृद्ध महिलाओं के नेतृत्व में वीर यात्रा आरम्भ होती है। ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य करते स्त्री और पुरुष विशेष परिधानों में आकर्षक लगते हैं। निश्चित स्थान पर पहुंचकर ढाल और तलवार लिए पुरुष और स्त्रियां कंडाली के पीछे छिपे काल्पनिक शत्रु पर धावा बोलते हैं। कंडाली की झाड़ियों को नष्ट करने के बाद सभी लोग नृत्य करते हुए वापस आते हैं। यह उत्सव बारी-बारी से सभी गाँवों में होता है।

वार्षिक मेले - तीर्थ अथवा मंदिर से संबंधित ये मेले लोगों के जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। उत्तराखंड में हर साल ऐसे सैकड़ों मेले लगते हैं और इनके लिए कौतिक या कौतिख शब्द प्रयुक्त होता है। इन मेलों की सामाजिक और आर्थिक महत्ता भी है और इनमें लोगों की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है। इसीलिए गांव के लोग महत्त्वपूर्ण मेलों के दिन 'अजोत' मनाते हैं।

सरयू और गोमती के संगम पर मकर संक्रान्ति के दिन मनाया जाने वाला बागेश्वर मेला चार दिन तक चलता है और इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। पहले मेले में भोटिया लोग, विशेषकर जोहार घाटी के निवासी, ऊनी वस्तुओं का व्यापार करने के लिए बड़ी संख्या में

उपस्थित होते थे। ये समुद्र, धर्म और चमर का व्यापार करते थे। दानपुर के लोग रिगात की बनी चटाइयाँ, टोकरियाँ और बक्से लेकर आते थे। अल्मोड़ा के व्यापारी सूती वस्त्र, पीतल और ताँबे के बर्तन, चाय, चीनी, चूड़ियाँ लेकर शामिल होते थे। स्थानीय लोग दूध की बनी चीजें, फल और मूत्र आदि बेचते थे। बदलते समय के साथ मेले के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है।

गांव के लोगों के लिए यह उत्तम मनोरंजन का अवसर होता है। लोग डोल की धाप पर नाचते हुए समूह बनाकर मेले में जाते हैं। सबसे आगे गांव के देवता की पताका चलती है। कुछ लोग तलवार धुमाते हुए चलते हैं। मेला स्थल पर हर गांव का दल अपना पृथक् पड़ाव डालता है और वह प्रज्वलित अग्नि द्वारा रोशन रहता है। स्त्री पुरुष विशेषकर युवक और युवतियाँ अग्नि के चारों ओर नाचते गाते हैं। लोक गीत और लोक नृत्य, विशेषकर दानपुर का मंडल नृत्य, लोगों को मंत्र-मुग्ध कर देता है। मेले में विवाहित बहिनों और बेटियों को परस्पर मिलने का अवसर भी मिलता था। लोगों के मनोरंजन के लिए मेला स्थल पर कुछ खेल भी आयोजित किए जाते हैं।

मेले का धार्मिक पक्ष कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बागेश्वर को वाराणसी और प्रयाग की भांति पवित्र माना जाता है। लोग संगम में स्नान कर भगवान बाधनाथ को पानी चढ़ाते हैं। संगम पर लोग केश-मुंडन कर अपने पूर्वजों का पिंड दान भी करते हैं। मकर संक्रान्ति के दिन देवप्रयाग, श्रीनगर आदि तीर्थ स्थलों पर भी ब्रह्मालुओं की भीड़ जमा होती है। उत्तरकाशी में मेले का मुख्य आकर्षण कंडार देवता और कुछ अन्य देवताओं की डोली यात्रा समारोह होता है।

कांडा का प्रसिद्ध वार्षिक मेला दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। पुत्र की कामना वाले लोग उस दिन यहां पर नर-भैरों की खिल देते हैं। बनारस का मेला सीता को समर्पित होता है और यह कार्तिक के महीने में फलस्वाड़ी गांव में मनाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि मां सीता ने यहीं पर पृथ्वी में प्रवेश किया था। सेम मुखीम का मेला हर तीसरे साल लगता है और इसमें कृष्ण की नागराज के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि सेम मुखीम में स्नान करने से कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कुमाऊं के प्रमुख मेलों में नन्दा देवी का मेला (अल्मोड़ा), सल्ट का मेला (द्वाराहाट और पाली) कार्तिक पूर्णिमा का मेला (बृद्ध केदार) और व्यापार मेला (थल) प्रसिद्ध हैं।

संदर्भ

- 1- हजारी प्रसाद द्विवेदी, जनरल एजिंका, वर्ष- 1, अंक- 1, पृष्ठ- 65
- 2- राकेश प्रहलदार- टोंस उपत्यका का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 478- 479

संपर्क : लेखिका विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आलेख लिखकर रचनात्मक-आलोचनात्मक हस्तक्षेप कर रही हैं। 'लोक साहित्य' पर आपका विशेष अध्ययन-लेखन-कार्य है और इस विषय पर आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित है। संप्रति असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, मो. : 9411407594